

РОЛЬ ИСХОДНОГО ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДА НА ПОВТОРНЫЙ НАБОР МАССЫ ТЕЛА ПРИ ОЖИРЕНИИ

Хайруллаев М.А.
Ботиров Ж.А.
Ботиров А.К.
Отакузиев А.З.

Андижанский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18374898>

Актуальность. Повторный набор массы тела (ПНМТ) является одной из наиболее обсуждаемых проблем в бариатрической хирургии, особенно при длительном наблюдении пациентов (более 2–3 лет после вмешательства). Несмотря на высокую начальную эффективность бариатрических операций, данные литературы и собственные наблюдения показывают, что у части пациентов происходит постепенное увеличение массы тела, что нивелирует положительный метаболический и клинический эффект вмешательства. По данным различных авторов, частота ПНМТ варьирует от 15% до 40% через 5 лет после операции [1;2].

Среди причин повторного набора массы тела важное значение придается анатомическим факторам и физиолого-метаболическим механизмам.

Цель исследования. Улучшение отдаленных результатов повторного набора массы тела после бариатрических вмешательств при ожирении

Материалы и методы. Нами поставлена цель провести детальный анализ повторного набора массы тела (ПНМТ) в группе сравнения (n=727) и основной группе (n=730), оценить влияние исходного ИМТ, возраста, типа паука, длины алиментарной петли и сопутствующей патологии и сравнить эффективность традиционной тактики и предложенного алгоритма.

Группы исследования: Группа сравнения (n=710): передний пауч, стандартная длина петли, без индивидуализации по ИМТ и возрасту.

-Основная группа (n=747): задний пауч, индивидуальная длина алиментарной петли, диаметр калибровочного зонда с учетом ИМТ и возраста, соблюдение показаний и противопоказаний.

В обеих группах оценивались: динамика массы тела и частота повторного набора массы тела (ПНМТ) на различных сроках наблюдения (1–2 года, 2–3 года, более 3 лет); частота осложнений; потребность в повторных операциях; зависимость результатов от исходного ИМТ, возраста и сопутствующей патологии.

В основной группе для стандартизации индивидуализированного выбора параметров операции был применён разработанный дифференцированный алгоритм, включавший подбор диаметра калибровочного зонда, определение оптимальной длины алиментарной петли и обязательное формирование заднего паука.

В работе использованы клинические, антропометрические, инструментальные и статистические методы:

Клинические: сбор анамнеза, оценка возраста, пола, сопутствующих заболеваний, длительности ожирения.

Антропометрические: измерение массы тела, индекса массы тела (ИМТ), расчёт избыточной массы тела (EWL%).

Инструментальные: эзофагогастроуденоскопия, УЗИ органов брюшной полости, лабораторно-биохимические исследования для оценки обменных нарушений.

Оценка результатов хирургического лечения: динамика снижения массы тела, частота повторного набора массы тела (ПНМТ), частота ранних и поздних осложнений, потребность в повторных операциях.

Для решения поставленных задач проводились клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования соответственно последним стандартным методикам согласно рекомендациям по обследованию, утвержденной Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан.

Результаты исследования. Таким образом, проведённый клинический анализ показал, что в группе сравнения отмечался значительно более высокий исходный индекс массы тела, что коррелировало с большей частотой повторного набора массы тела - 33,8% против 8,8% в основной группе. Эти данные подтверждают высокую эффективность оптимизированной лечебно-диагностической тактики и свидетельствуют о том, что применение индивидуализированного подхода позволяет более чем в три раза снизить риск развития ПНМТ.

Частота ПНМТ значительно варьировала в зависимости от типа операции и применяемой тактики лечения. В группе сравнения ПНМТ регистрировался у 30,0% пациентов после продольной резекции желудка (Sleeve) и у 18,9% после одноанастомозного гастрощунтирования (OAGB), что в совокупности составило 33,8%. В основной группе данные показатели были существенно ниже - 5,7% и 3,1% соответственно, при общей частоте 8,8%.

В группе сравнения при использовании зондов большого диаметра (от 36 до 42 Fr) частота ПНМТ увеличивалась пропорционально росту калибра инструмента, что связано с ослаблением рестриктивного компонента операции и постепенным восстановлением желудочной ёмкости.

В основной группе, где применялся персонализированный выбор меньших диаметров (28–36 Fr), частота ПНМТ оставалась минимальной. Это обусловлено сохранением оптимального объёма желудочного резервуара, лучшей адаптацией пищевого поведения и устойчивостью достигнутого снижения массы тела.

Выводы. Полученные результаты убедительно демонстрируют, что использование оптимизированной лечебно-диагностической тактики и индивидуализированного подхода к выбору метода операции обеспечивает значительное снижение риска ПНМТ и повышение долгосрочной эффективности хирургического лечения ожирения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Иванов Ю.В., Панченков Д.Н., Шаробаро В.И. Хирургическое лечение морбидного ожирения /под ред. Москва: Редпринт. -2021. 292 с.
2. Teshayev O.R., Ruziev U.S., Murodov A.S., Zhumaev N.A. The effectiveness of bariatric and metabolic surgery in the treatment of obesity //Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi. -2019;(5):132-138.